

RESEARCH ARTICLE

PIGMENTOS VERMELHOS EM PINTURAS RUPESTRES DE INHUMA (PIAUI, BRASIL): UMA ABORDAGEM ARQUEOMÉTRICA INTEGRADA POR P-EDXRF E RAMAN

Red Pigments in Rock Paintings from Inhuma (Piauí, Brazil): An Integrated Archaeometric Approach Using P-EDXRF and Raman Spectroscopy

Tetisuelma Leal Alves,^{1,2,} Benedito Batista Farias Filho,^{2,3} Wilkins Oliveira de Barros,² Luiz Fernando Cappa de Oliveira,⁴ Julliana da Fonseca Alves,⁴ Anna Luiza Bizerra de Brito^{5,6}*

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus Bacabal, Bacabal, MA, Brasil; ² Universidade Federal do Piauí (UFPI), Departamento de Química, Teresina, PI, Brasil; ³ Universidade Federal do Piauí (UFPI), Departamento de Arqueologia, Teresina, PI, Brasil; ⁴ Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Departamento de Química, Juiz de Fora, MG, Brasil; ⁵ Universidade de Coimbra, Centro de Química de Coimbra (CQC-IMS), Coimbra, Portugal; ⁶ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Centro de Química de Vila Real (CQVR), Vila Real, Portugal; * ✉ tetisuelma.alves@ifma.edu.br (autora correspondente).

Figura 1. Localização geográfica dos sítios arqueológicos do complexo da Ema, no município de Inhuma (PI).

Received: March 26, 2026. Modified: April 27, 2026. Accepted: May 6, 2026. Published: May 24, 2026.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:49934/415>. <https://purl.org/aia/5712>.

RESUMO. Este estudo investiga a composição químico-mineralógica de pigmentos vermelhos de pinturas rupestres do Complexo da Ema, no município de Inhumas, Piauí, Brasil. Foram empregadas técnicas não destrutivas, como fluorescência de raios X portátil (P-EDXRF) e espectroscopia Raman, associadas a exame microscópico e tratamento digital de imagens. Os resultados indicam a hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) como principal cromóforo, com variações de tonalidade relacionadas à espessura da camada pictórica, minerais associados e processos pós-deposicionais. Essa pesquisa traz contribuições iniciais para a compreensão material das pinturas, com implicações para sua conservação.

PALAVRAS-CHAVE. Arqueometria, pinturas rupestres, cadeia operatória, hematita, Inhumas, Brasil.

ABSTRACT. This study investigates the chemical and mineralogical composition of red pigments in rock paintings from the Ema Complex, in the municipality of Inhumas, Piauí, Brazil. Non-destructive techniques were employed, including portable X-ray fluorescence (P-EDXRF) and Raman spectroscopy, combined with microscopic examination and digital image processing. The results indicate hematite ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) as the main chromophore, with tonal variations related to the thickness of the paint layer, associated minerals, and post-depositional processes. This research provides initial contributions to the material understanding of the paintings, with implications for their conservation.

KEYWORDS. Archaeometry, rock art, operational sequence, hematite, Inhumas, Brazil.

INTRODUÇÃO

O estado do Piauí apresenta ampla variedade de vestígios arqueológicos (Alves *et al.* 2019; Almeida *et al.* 2023; Souza e Cavalcante 2024; Lima *et al.* 2025). Nesse contexto, o município de Inhumas, localizado no centro-norte do estado, destaca-se pela expressiva concentração de áreas com arte rupestre, reunindo 14 sítios cadastrados no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), dos quais 12 apresentam pinturas pré-coloniais.

Apesar dessa concentração, há carência de estudos arqueométricos voltados à caracterização dos materiais pictóricos. Há apenas um trabalho dedicado à caracterização multi-analítica de pinturas rupestres no município de Inhumas (Moura *et al.* 2023), evidenciando uma lacuna no conhecimento científico sobre a composição, tecnologia e variabilidade cromática dos pigmentos utilizados nos demais sítios da região.

As pinturas rupestres, produzidas no período pré-colonial, constituem registros gráficos que retratam cenas do cotidiano, atividades de caça, rituais, simbologias territoriais e formas abstratas ou geométricas (Gaspar 2003; Alves *et al.* 2011; Justamand 2014). Os pigmentos predominantes são ocre, materiais inorgânicos ricos em óxidos de ferro, responsáveis por suas propriedades cromáticas (Gomes *et al.* 2014).

Como observam Elias *et al.* (2006), esses pigmentos frequentemente incluem hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) e/ou goethita ($\alpha\text{-FeOOH}$), além de minerais associados, como caulinita, ilita, quartzo, calcita, anidrita, gesso e dolomita.

No Piauí, predominam pinturas de tonalidade vermelha, associadas principalmente à hematita (Alves 2010; Lage 1997; Lopes 2018). Essas colorações podem derivar tanto do uso direto de jazidas naturais de hematita quanto da transformação térmica ou mecânica da goethita (Salomon *et al.* 2015; Domingo e Chieli 2021).

A análise química desses pigmentos é essencial para superar as limitações da observação macroscópica isolada, permitindo investigar como variações de tonalidade (vermelho claro, médio e escuro) refletem escolhas tecnológicas dos grupos pré-coloniais, desde a procedência dos materiais até as técnicas de preparo e aplicação (Santos *et al.* 2018; Oriolo *et al.* 2019).

Considerando o valor cultural e patrimonial dessas manifestações, seu estudo e preservação têm grande relevância científica. A arqueometria desempenha papel central nesse processo ao oferecer métodos que permitem análises detalhadas sem comprometer a integridade das obras (Appoloni e Ikeoka 2023).

Em consonância com as recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e as normas do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), técnicas não destrutivas como a fluorescência de raios X por dispersão de energia portátil (P-EDXRF), empregada na identificação elementar e a espectroscopia Raman, voltada à caracterização de compostos inorgânicos, têm se mostrado especialmente adequadas para o estudo de pigmentos minerais (De Faria *et al.* 2011; Olivares *et al.* 2013; Syta *et al.* 2014; Sepúlveda *et al.* 2015; Vandenabeele e Donais 2016; Farias Filho *et al.* 2022).

O presente estudo tem como objetivo caracterizar, de forma integrada, a composição química e mineralógica dos pigmentos vermelhos das pinturas rupestres dos sítios Ema, Ema1 e Furna da Ema, no município de Inhuma (PI), por meio de técnicas não destrutivas. Busca-se compreender os fatores tecnológicos e pós-deposicionais associados à variabilidade cromática observada nos sítios analisados.

Sítios arqueológicos investigados

Os sítios arqueológicos investigados neste trabalho estão localizados na zona rural do município de Inhuma, Piauí, em uma localidade conhecida como Ema, situada a aproximadamente 17 km da sede municipal. O complexo arqueológico é composto por três sítios: Ema, Ema1 e Furna da Ema. A Figura 1 apresenta o mapa de localização dessas áreas na zona de estudo.

O Sítio Ema (Figura 2A-B) consiste em um paredão rochoso a céu aberto, com 58 m de extensão, disposto no eixo noroeste/sudeste e com abertura voltada para o oeste, situado a 442 m de altitude em relação ao nível do mar. Destaca-se pela diversidade cromática (vermelho em diferentes tonalidades, branco e preto), incluindo também pinturas bicromáticas (contorno vermelho com preenchimento branco), pela presença de pigmentos de origens distintas (orgânicos e inorgânicos), pela riqueza estilística (grafismos figurativos e não figurativos) e pela presença de figuras com tamanhos variados (a maior medindo 1,10 m de altura e 27 cm de largura e a menor 18 cm de altura e 13 de largura). No entanto, o sítio sofre a ação de diversos agentes naturais de degradação, como deslocamentos rochosos, alta exposição à luz solar, ninhos de insetos e acúmulo de fezes de animais.

O sítio Ema1 (Figura 2C-D) corresponde a um afloramento rochoso disposto no eixo norte/sul com abertura voltada para o oeste. Apresenta aproximadamente 5,6 m de altura e 22 m de largura, situando-se a 449 m de altitude. Possui menor quantidade de pinturas em relação ao sítio Ema, todas em vermelho e de estilo não figurativo. Enfrenta problemas de conservação semelhantes aos observados no sítio Ema, porém com deslocamentos mais severos, resultando em perdas significativas do painel pictórico.

Por fim, o Sítio Furna da Ema (Figura 2E-F) consiste em um abrigo sob rocha localizado no topo de um afloramento. Possui aproximadamente 10,70 m de altura e 9,90 m de comprimento. Sua orientação é no eixo leste/oeste, com abertura voltada para o norte. Este

Figura 2. Visão panorâmica dos sítios Ema, Ema1 e Furna da Ema, com destaque para as pinturas presentes em cada local.

sítio contém poucas pinturas em vermelho, com diferentes tonalidades, incluindo carimbos de mão e grafismos abstratos. Por se tratar de um abrigo, está relativamente mais protegido da chuva e da radiação solar, mas ainda apresenta processos de degradação associados a deslocamentos, depósitos minerais e infestação por insetos.

METODOLOGIA

Etapas *in situ*

A seleção das amostras foi realizada com base em critérios cromáticos. Foram escolhidas exclusivamente pinturas rupestres na cor vermelha, cuja tonalidade foi identificada visualmente no campo. O número de amostras selecionadas corresponde a onze no sítio Ema, quatro no sítio Ema1 e cinco no sítio Furna da Ema. Em cada sítio também foi analisado um ponto representativo do suporte rochoso. Cada amostra foi catalogada com um código que indica o sítio, o ano da coleta e a ordem de amostragem (Tabela 1). Os suportes rochosos receberam numeração sequencial com final “zero”.

Tabela 1. Código de identificação e descrição das amostras de pigmentos rupestres e dos respectivos suportes rochosos.

Sítio Arqueológico	Amostra	Tonalidade
EMA (SEM)	SEM 2300	
	SEM 2301	Vermelho escuro
	SEM 2302	Vermelho claro
	SEM 2303	Vermelho médio
	SEM 2304	Vermelho médio
	SEM 2305	Vermelho médio
	SEM 2306	Vermelho escuro
	SEM 2307	Vermelho médio
	SEM 2308	Vermelho escuro
	SEM 2309	Vermelho claro
	SEM 2310	Vermelho escuro
SEM 2311	Vermelho escuro	
EMA1 (SEM1)	SEM1 2300	
	SEM1 2301	Vermelho médio
	SEM1 2302	Vermelho médio
	SEM1 2303	Vermelho escuro
SEM1 2304	Vermelho claro	
FURNA DA EMA (SFEM)	SFEM 2300	
	SFEM 2301	Vermelho escuro
	SFEM 2302	Vermelho médio
	SFEM 2303	Vermelho médio
	SFEM 2304	Vermelho médio
SFEM 2305	Vermelho claro	

Exame microscópico

As pinturas passaram por exame óptico-visual com microscópio portátil (*Handheld ProScope* CSI), com ampliação de 50×, para identificar microestruturas, morfologia das tintas e avaliar o grau de degradação.

Análise da composição química elementar

A análise química elementar foi realizada com espectrômetro portátil de fluorescência de raios X (P-EDXRF, *Niton XL3t Ultra*), com parâmetros fixos (2W, 50kV, 200 µA, 60s de exposição) e medições em duplicatas.

Coleta de amostras

Foram coletadas 12 amostras para análise laboratorial (*ex situ*), seguindo as diretrizes do ICOMOS e UNESCO, para intervenções minimamente invasivas, priorizando áreas já afetadas por processos de deterioração. O conjunto amostral foi distribuído de forma equilibrada

entre os três sítios: quatro amostras do sítio Ema (SEM 2300, SEM 2303, SEM 2309, SEM 2311), quatro do sítio Ema1 (SEM1 2300, SEM1 2302, SEM1 2303, SEM1 2304) e quatro do sítio Furna da Ema (SFEM 2300, SFEM 2301, SFEM 2304, SFEM 2305).

Etapas *ex situ*

Tratamento de imagem por *DStretch*

As imagens das pinturas foram processadas com o *plug-in DStretch*[®] (*Decorrelation Stretch*), por meio da plataforma *ImageJ*[®], utilizando filtros cromáticos que possibilitaram o realce de cores, a definição dos contornos e a melhoria da visualização de pinturas pouco perceptíveis nas imagens originais.

Espectroscopia Raman

A identificação mineralógica dos pigmentos foi realizada por espectroscopia Raman, utilizando os espec-

Tabela 2. Parâmetros experimentais utilizados nas análises por espectroscopia Raman.

Amostra	Fonte de excitação	Instrumento	Potência	Tempo	Acumulações	Objetiva
SEM 2300	785 nm	SENTERRA	10 mW	15s	10	4x
SEM 2311	785 nm	SENTERRA	10 mW	15s	10	10x
SEM 2309	785 nm	SENTERRA	10 mW	200s	10	10x
SEM 2303	785 nm	SENTERRA	10 mW	200s	10	10x
SEM1 2300	633 nm	LabRam Odyssey	11 mW	15s	3	50x
SEM1 2303	633 nm	SENTERRA	20 mW	10s	15	10x
SEM1 2304	633 nm	LabRam Odyssey	5,5 mW	60s	2	10x
SEM1 2302	633 nm	LabRam Odyssey	5,5 mW	100s	2	10x
SFEM 2300	633 nm	LabRam Odyssey	11 mW	15s	2	50x
SFEM 2301	785 nm	SENTERRA	25 mW	10s	15	10x
SFEM 2305	785 nm	SENTERRA	25 mW	10s	15	10x
SFEM 2304	785 nm	SENTERRA	10 mW	10s	20	10x

trômetros *Horiba LabRam Odyssey* e *Bruker SENTERRA*, com excitação em 633 nm e 785 nm. As análises foram feitas diretamente nas amostras, sem preparo prévio, e os parâmetros experimentais, ajustados às características espectrais de cada material, estão descritos na Tabela 2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tratamento de imagem digital com o *plugin DStretch*[®]

O uso do *DStretch*[®] realçou cores e detalhes das pinturas que, embora presentes, eram pouco visíveis nas imagens originais. A Figura 3 mostra os resultados nos três sítios analisados. No sítio Ema (Figura 3A) identificam-se figuras zoomórficas, formas geométricas e traços lineares com baixo contraste devido ao desgaste ou à coloração semelhante ao suporte. A aplicação do filtro LDS, com saturação de 20% (Figura 3B), resultou em uma melhora significativa na definição dos contornos, permitindo a visualização mais clara de motivos anteriormente difusos, como o motivo bicromático central (vermelho com preenchimento branco), as linhas horizontais à direita e as formas geométricas à esquerda, além de possíveis sobreposições.

No sítio Ema1, a análise do registro digital (Figura 3C) revela um quadro de deterioração avançada,

marcada por traços esmaecidos e de difícil leitura visual, potencializados pela ação de agentes de intemperismo. A aplicação do filtro IRE (Figura 3D) proporcionou significativa melhora na visualização, permitindo a identificação de traços lineares e formas não figurativas anteriormente imperceptíveis, bem como o realce das tonalidades avermelhadas associadas ao pigmento.

Na Figura 3E do sítio Furna da Ema, a visualização de pinturas é limitada, mas ainda assim se identificam indícios sutis de carimbos de mão e grafismos não figurativos em tonalidade vermelha.

Com a aplicação do filtro YRD e saturação de 20% (Figura 3F) obteve-se um dos melhores resultados de realce entre os sítios analisados, evidenciando carimbos de mão organizados em padrão, manchas pigmentares e traços curvilíneos. Embora essa coloração possa refletir variações naturais do suporte realçadas pelo filtro, não se pode descartar que esteja associada à presença de pigmento amarelo ou de fases ferruginosas hidratadas na composição pictórica.

Exames microscópicos

As micrografias apresentadas na Figura 4 correspondem especificamente às nove amostras coletadas nos sítios que compõem o complexo Ema. Observam-se diferenças na textura superficial e na penetração do pigmento, indicando distintas técnicas de aplicação.

Figura 3. Imagens comparativas dos sítios arqueológicos analisados com versões originais e processadas no *DStretch*[®]: A) Sítio Ema, original; B) Ema com filtro LDS (20%); C) Sítio Ema1, original; D) Ema1 com filtro IRE (20%); E) Sítio Furna da Ema, original; F) Furna da Ema com filtro YDR (20%).

Nas amostras SEM 2309 (Figura 4A), SEM 2303 (Figura 4B), SEM 2311 (Figura 4C), SEM1 2304 (Figura 4D), SEM1 2302 (Figura 4E) e 2303 (Figura 4F), observa-se uma textura superficial irregular associada a uma limitada penetração do pigmento nos interstícios da rocha. Essa configuração sugere que o pigmento pode ter sido aplicado em forma pastosa, apresentando baixa homogeneidade e aderência reduzida. Nessas micro-

grafias é possível identificar fissuras e desagregações granulares que indicam processos de desgaste, provavelmente resultantes de exposição prolongada às intempéries.

Por outro lado, nas amostras SFEM 2305 (Figura 4G), SFEM 2304 (Figura 4H) e SFEM 2301 (Figura 4I), o preenchimento mais homogêneo dos poros da rocha sugere uma aplicação do pigmento em suspen-

Figura 4. Micrografias das camadas pictóricas das amostras: A) SEM 2309, B) SEM 2303, C) SEM 2311, D) SEM1 2304, E) SEM1 2302, F) SEM1 2303, G) SFEM 2305, H) SFEM 2304, I) SFEM 2301.

são líquida, o que teria favorecido melhor aderência e maior estabilidade das camadas pictóricas. Ainda assim, mesmo nesses casos, observam-se áreas de degradação parcial, apontando para processos de deterioração progressiva que afetam a integridade visual e material das pinturas.

Em particular, na amostra SFEM 2301 (Figura 4I) foram observados pontos amarelados intercalados ao pigmento vermelho escuro, aspecto também evidenciado na análise cromática digital. Essas áreas de coloração distinta podem estar associadas a variações naturais do suporte rochoso ou à possível presença de pigmento amarelo aplicado em associação ao vermelho.

Todas as amostras analisadas apresentam áreas esbranquiçadas associadas à formação de eflorescências salinas. Esse fenômeno, recorrente nos sítios estudados, estabelece uma barreira visual sobre a superfície pictórica e compromete a fidelidade da leitura cromática original. O impacto dessa interposição é evidenciado

pelo esmaecimento das tonalidades de vermelho médio nas amostras SEM1 2302 e SFEM 2304, bem como pela atenuação visual dos tons de vermelho escuro nas amostras SEM 2311 e SEM1 2303.

Análise da composição química elementar obtida por P-EDXRF

A Figura 5 apresenta os resultados da análise qualitativa da composição química de 22 amostras, obtidos *in situ* com o uso de espectrometria portátil de fluorescência de raios X (P-EDXRF).

A presença de silício (Si), alumínio (Al) e potássio (K) nos espectros está associada aos principais minerais constituintes do suporte de arenito, como quartzo e argilominerais. Essa contribuição do substrato é relevante, pois, conforme destacado por Elias *et al.* (2006), a interação com argilominerais pode atuar na dispersão e na opacidade da tinta, influenciando a tonalidade

Figura 5. Espectros elementares obtidos por P-EDXRF de pigmentos rupestres vermelhos e do branco analítico (suporte rochoso) dos sítios Ema (SEM), Ema 1 (SEM1) e Furna da Ema (SFEM).

de final observada. Também foi identificado titânio (Ti), associado à matriz rochosa do suporte.

Elementos como enxofre (S), cálcio (Ca), fósforo (P) e cloro (Cl) também aparecem relacionados tanto à litologia local quanto à formação de eflorescências salinas, identificadas na microscopia como áreas esbranquiçadas. O cálcio pode indicar ainda o uso de aditivos na preparação dos pigmentos, enquanto o fósforo possivelmente está associado a fontes orgânicas, como excrementos de roedores ou estruturas construídas por insetos (Alves *et al.* 2011; Cavalcante 2012; Cavalcante *et al.* 2018; Santos *et al.* 2018). Adicionalmente, a presença de fósforo pode estar associada a deposição de minerais do solo sobre a superfície da parede rochosa, conforme discutido por Ilmi *et al.* (2022).

O elemento ferro (Fe) foi detectado em todas as amostras analisadas (Figura 5), sendo o cromóforo responsável pela cor vermelha das tintas (Schuster e Massafêro 2025). Ao comparar as intensidades espec-

trais dos três espectros, observa-se que o sítio SEM apresenta os sinais mais intensos, mesmo sendo o mais exposto aos processos de degradação já mencionados. Esse destaque se deve principalmente às amostras SEM 2311 (vermelho escuro), SEM 2303 (vermelho médio) e SEM 2305 (vermelho médio), que registraram as maiores intensidades de sinal analítico. Esses resultados podem estar relacionados a fatores como: a) as tintas empregadas nessas amostras podem ter sido aplicadas mais recentemente, o que indicaria um menor tempo de exposição às intempéries; b) a camada de tinta pode ser mais espessa, o que resulta em maior volume analisado pelo feixe de raios X; ou c) o preparo da tinta favoreceu uma maior concentração de ferro, conferindo maior absorção em tons mais escuros.

Por outro lado, amostras como SEM 2309, SFEM 2305 e SEM1 2302, todas caracterizadas pela coloração vermelho claro, apresentam menores intensidades espectrais. Esse comportamento pode refletir uma me-

Figura 6. Espectros Raman representativos obtidos nos pigmentos vermelhos e nos suportes rochosos do Complexo da Ema. Em todos os gráficos o espectro superior corresponde à matriz rochosa enquanto os espectros subsequentes, referem-se às camadas pictóricas, seguindo a ordem, de cima para baixo: pigmento vermelho escuro, pigmento vermelho claro e pigmento vermelho médio. A) Sítio Ema: espectros do suporte rochoso SEM 2300 e das amostras pigmentadas SEM 2303, SEM 2311 e SEM 2309. B) Sítio Ema1: espectros do suporte rochoso SEM1 2300 e das amostras pigmentadas SEM1 2303, SEM1 2304 e SEM1 2302. C) Sítio Furna da Ema: espectros do suporte rochoso SFEM 2300 e das amostras SFEM 2301, SFEM 2305 e SFEM 2304.

nor concentração de ferro na tinta, produzindo tonalidades mais claras, ou que essa tinta tenha sido aplicada em camadas mais finas, limitando o volume de material analisado pelo feixe de raios X. Além disso, camadas mais finas ou com pouco ferro são mais suscetíveis a processos de degradação, contribuindo para diminuição da intensidade detectada.

Identificação mineralógica por espectroscopia Raman

A Figura 6 apresenta os espectros Raman representativos das amostras de pigmentos vermelhos e de seus respectivos suportes rochosos.

A hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) foi identificada como o principal mineral responsável pela coloração vermelha, com bandas características em ~ 225 , 247 , 292 , 411 , 500 e

610 cm^{-1} (Bonneau *et al.* 2012; Ozán *et al.* 2020; Gutiérrez *et al.* 2025). Esses resultados estão em concordância com os dados de P-EDFRX, que indicaram a presença sistemática de ferro (Fe) nas áreas pigmentadas.

Em particular, nas amostras SEM1 2302, SEM1 2303, SEM1 2304 e SEM 2309 foi identificada uma banda adicional em torno de 660 cm^{-1} , acompanhada, nas três primeiras, por um sobretom em $\sim 1318\text{ cm}^{-1}$. Esses sinais indicam um grau de desordem na rede cristalina da hematita que pode estar relacionado a defeitos naturais, substituições isomórficas ou a processos como moagem, aquecimento e alteração pós-deposicional (Marshall e Dufresne 2022; Rousaki *et al.* 2018).

Não foram observadas bandas características de outras fases de ferro, como goethita ($\alpha\text{-FeOOH}$). Contudo, na amostra SFEM 2301, pontos amarelados obser-

vados por microscopia e realçados por *DStretch*[®] não foram confirmados por Raman, que revelou apenas hematita. Considerando a alta absorção de óxidos e hidróxidos de ferro, o aquecimento induzido pelo laser (25 mW) pode ter promovido a desidratação de fases hidratadas, como a goethita, levando à sua conversão em hematita durante a análise (De Faria *et al.* 1997; Lima 2024). Assim, não se descarta a possibilidade de que fases ferruginosas hidratadas estivessem originalmente presentes na composição pictórica.

A análise dos suportes (Figura 6 A-C) caracterizou a matriz geológica local como um arenito silicoso, dominado por quartzo ($\alpha\text{-SiO}_2$), com bandas em ~ 126 , 204 , 355 , 465 , 797 e 1085 cm^{-1} . Anatásio (TiO_2) ocorre como fase acessória, identificado principalmente pela banda em $\sim 144\text{ cm}^{-1}$ (Cavalheri 2010; Kingma e Hemley 1994).

Nos espectros das áreas pigmentadas observa-se redução da intensidade da banda do quartzo em $\sim 465\text{ cm}^{-1}$, acompanhada pelo predomínio das bandas da hematita, evidenciando a sobreposição da camada pictórica sobre o substrato. Ainda assim, bandas de quartzo e anatásio permanecem recorrentes, atribuídas à penetração do feixe laser através da fina película de tinta ou à análise de áreas parcialmente desgastadas por intemperismo. A persistência de bandas intensas de anatásio (como na amostra SEM 2311) reflete a elevada eficiência de espalhamento Raman desse mineral, que pode se destacar mesmo em superfícies pigmentadas.

A espectroscopia Raman também permitiu identificar subprodutos de degradação que interferem na visualização das pinturas. A anidrita (CaSO_4) foi reconhecida pela banda em $\sim 1024\text{ cm}^{-1}$, atribuída ao modo ν_1 (SO_4^{2-}) (Prieto-Taboada *et al.* 2014), nas amostras SEM 2309, SEM 2311, SEM1 2303, SEM1 2302, SFEM 2301 e SFEM 2305. Esse resultado corrobora

os dados de P-EDXRF (presença de Ca e S) e as observações microscópicas de eflorescências salinas esbranquiçadas.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram que os pigmentos vermelhos empregados nas pinturas rupestres do Complexo da Ema são constituídos predominantemente por hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$), identificada de forma consistente pelas análises de P-EDXRF e espectroscopia Raman.

As análises microscópicas evidenciaram diferenças nas técnicas de aplicação dos pigmentos, sugerindo o uso de tintas com distintas consistências, o que contribuiu para variações na aderência, na penetração nos poros do suporte e na estabilidade das camadas pictóricas.

A variabilidade de tonalidade de cores observada entre as pinturas não decorre do uso de diferentes cromóforos, mas de fatores como a espessura da camada pictórica, a interação com a matriz rochosa e a atuação de processos pós-depositivos.

A presença de anidrita (CaSO_4), associada a eflorescências salinas, revela processos ativos de degradação que interferem tanto na leitura cromática quanto na preservação material das pinturas. Tais evidências reforçam a necessidade de monitoramento e estratégias de conservação preventiva, sobretudo nos sítios mais expostos ao intemperismo.

Assim, este estudo fornece um panorama arqueométrico integrado sobre os materiais e técnicas pictóricas dos sítios do Complexo da Ema, preenchendo uma lacuna regional e estabelecendo uma base de dados relevante para futuras investigações comparativas e para o planejamento de ações de conservação das pinturas rupestres de Inhuma (PI).

Sobre os autores

TETISUELMA LEAL ALVES (tetisuelma.alves@ifma.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-0471-4428>) nasceu em 1982, em Teresina, Piauí, Brasil. Possui graduação em Química (2007) e mestrado em Química Analítica (2010) pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), onde atualmente é doutoranda com foco em Arqueometria. Atuou como docente na Prefeitura Municipal de Agricolândia, PI, Brasil (2010-2011), na Unidade Escolar João Ferry (2011) e no Instituto Federal do Sertão Pernambucano (2011-2016). Desde 2017, é professora do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), Campus Bacabal, atuando no ensino técnico e superior. Atua na área de Química Analítica, com ênfase em espectrofotometria e arqueometria, desenvolvendo pesquisas sobre caracterização químico-mineralógica de pigmentos de arte rupestre. Possui publicações em periódicos científicos, capítulos de livros e participação em eventos acadêmicos.

BENEDITO BATISTA FARIAS FILHO (beneditofarias@ufpi.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-6728-0815>) nasceu em 1985, na cidade de Codó, Maranhão, Brasil. É graduado em Química pela Universidade Federal do Piauí

(UFPI, 2008), mestre em Química Analítica pela UFPI (2010) e doutor em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, 2014). Atua na área de Química Analítica, com ênfase em arqueometria, fluorescência de raios X (XRF) e espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS) e desenvolvimento de métodos analíticos. Desde 2016, é professor da Universidade Federal do Piauí, onde leciona disciplinas na graduação, orienta estudantes de mestrado e doutorado e supervisiona estagiários de pós-doutorado. Na gestão acadêmica, foi coordenador do curso de Química (licenciatura e bacharelado) entre 2018 e 2022, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Química entre 2022 e 2024 e, atualmente, é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPI.

WILKINS OLIVEIRA DE BARROS (wilkins_wl@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9031-852X>), brasileiro, nascido em 26/09/1993, é doutorando em Química pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com início em 2026, tendo concluído o mestrado na mesma instituição (2024-2026), sob orientação do Prof. Dr. Benedito Batista Farias Filho. Graduou-se em Química pela UFPI em 2023. Possui experiência em Química Analítica, com ênfase em arqueometria, atuando na aplicação de métodos não destrutivos para estudo e conservação de materiais arqueológicos, especialmente por fluorescência de raios X portátil (PFRX). Participou de projetos de iniciação científica voltados à caracterização de pigmentos rupestres, paleossedimentos e vestígios arqueológicos, além de projetos de extensão na área de patrimônio cultural. Na docência, atuou como monitor e realizou estágio em ensino superior em Química Analítica, além de participar de ações de popularização da ciência. É coautor de artigos em periódicos como *Química Nova*, *Journal of the Brazilian Chemical Society* e *X-Ray Spectrometry*, além de capítulos de livros e trabalhos em anais de congressos.

LUIZ FERNANDO CAPPAL DE OLIVEIRA (luiz.oliveira@ufjf.br, <https://orcid.org/0000-0003-0595-8878>). Técnico em Química pelo Colégio do Carmo, Santos, SP, 1977. Graduado como Bacharel em Química pelo IQ UNESP, Araraquara (1982). Mestrado em Química (Química Inorgânica) também por IQ-UNESP (1986), orientado pelo Prof. Antonio Carlos Massabni. Doutorado em Química (Físico-Química), Instituto de Química da USP-SP (1991), orientado pelo Prof. Paulo Sergio Santos. Atualmente é Professor Titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência nas áreas de Físico-Química e Química Inorgânica, com ênfase em Espectroscopia, atuando nos seguintes temas: espectroscopia molecular (em especial espectroscopia Raman), estrutura cristalina, oxocarbonos e derivados, química supramolecular, alimentos e também em aplicações analíticas da espectroscopia Raman em sistemas reais. Coordenador do Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (<https://www2.ufjf.br/neem/>). Membro da Câmara de Ciências Exatas e Materiais da FAPEMIG entre 2002-2007. Consultor da FAPESP, FAPEMIG, CNPq, CAPES, e assessor de inúmeros periódicos especializados nas áreas de Espectroscopia, Físico-Química, Química Inorgânica e Estrutura, entre outras. Editor da *Frontiers Inorganic Chemistry* (desde 2020), editor da *Plants* (MDPI) desde 2024, editor convidado do *Vibrational Spectroscopy* (Elsevier) em 2016 e 2020, membro do *Editorial Board* da *Helyon* (Elsevier) desde 2015, editor associado de *Horticulturae* (MDPI) desde 2021. Coordenador de 2 projetos PRONEX (2007 e 2011) de chamadas CNPq/FAPEMIG, pesquisador do INCT-Fotonica, e coordenador de 3 projetos no edital institucional MAI/DAI do CNPq, entre outros. Autor de mais de 300 artigos científicos, tendo orientado mais de 50 teses e dissertações.

JULLIANA DA FONSECA ALVES (julliana.fonseca@estudante.ufjf.br, <https://orcid.org/0000-0002-7703-639X>), nascida em 30 de Abril de 1998 em Queimados, Rio de Janeiro. Doutoranda (2024-atual) em Química no Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sendo mestre em Química (2022-2024) e Bacharel em Química (2018-2022) pela mesma instituição. Técnica em Química Industrial (2014-2017) pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Membro do Núcleo de Espectroscopia e Estrutura Molecular (NEEM) da UFJF desde 2019. Suas principais publicações concentram-se na área de espectroscopia vibracional, com ênfase em espectroscopia Raman aplicada ao estudo de minerais e rochas.

ANNA LUIZA BIZERRA DE BRITO (annaluizabbrito@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1686-2740>) nasceu em Cajazeiras na Paraíba, Brasil. É Doutora (2018) e Mestre (2014) em Química Analítica pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Bacharel em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (2011) e possui formação pedagógica em Química pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú (2014). Sua trajetória inclui uma sólida experiência docente como professora substituta no Instituto Federal do Piauí (IFPI), professora

instrutora na Universidade Federal do Piauí (UFPI) na modalidade de Educação a Distância e no Instituto Dom Barreto. No âmbito da investigação, realizou dois pós-doutorados, um na UFPI e outro na Universidade de Coimbra, com foco em métodos analíticos, cálculos quânticos e fotoquímica. Especialista em técnicas espectroscópicas (UV-VIS, NIR, MIR, Raman), análises termogravimétricas, ICP OES e ICP/MS, e análise de dados multivariados (quimiometria). É primeira autora de diversos artigos científicos em periódicos internacionais e inventora de duas patentes voltadas para em protocolos quimiométricos. Esteve como Investigadora Auxiliar na Universidade de Coimbra, onde desenvolvia projetos focados em inovação analítica e processamento de dados, e atualmente é Investigadora Júnior na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, D.D.M. *ET ALII*. 2023. Aplicação de ferramentas arqueométricas no estudo e na conservação do sítio Morro do Letreiro, Palmeirais, Piauí: um estudo de caso. *Revista de Arqueologia* 36, 2: 83-102.
- ALVES, M.J. *ET ALII*. 2019. Semelhanças químico-estruturais entre pigmentos de pinturas rupestres pré-coloniais de São Miguel do Tapuio, Piauí, Nordeste do Brasil. *Arqueologia Iberoamericana* 44: 10-21.
- ALVES, T.L. 2010. *Os constituintes químicos-mineralógicos de pigmentos pré-históricos de sítios de Pedro II*. Dissertação de Mestrado, Química. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- ALVES, T.L. *ET ALII*. 2011. Pigmentos de pinturas rupestres pré-coloniais do sítio Letreiro do Quinto, Pedro II, Piauí, Brasil. *Química Nova* 34, 2: 181-185.
- APPOLONI, C.R.; R.A. IKEOKA. 2023. Arqueometria no Brasil. *Revista de Arqueologia* 36, 2: 64-66.
- BONNEAU, A. *ET ALII*. 2012. A multi-technique characterization and provenance study of the pigments used in San rock art, South Africa. *Journal of Archaeological Science* 39, 2: 287-294.
- CAVALCANTE, L.C.D. 2012. *Caracterização arqueométrica de pinturas rupestres pré-históricas, pigmentos minerais naturais e eflorescências salinas de sítios arqueológicos*. Tese de doutorado, Química. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
- CAVALCANTE, L.C.D. *ET ALII*. 2018. Archaeometric analysis of prehistoric rupestrian paintings from the Toca do Estevo III site, Piauí, Brazil. *Journal of Archaeological Science: Reports* 18: 798-803.
- CAVALHERI, A.S. 2010. *Identificação de pigmentos em artefatos arqueológicos via espectroscopia Micro-Raman*. Dissertação (Mestrado em Física). São Paulo: Universidade de São Paulo.
- DE FARIA, D.L.A. 2011. Análise de pinturas rupestres do Abrigo do Janelão (Minas Gerais) por microscopia Raman. *Química Nova* 34: 1358-1364.
- DE FARIA, D.L.A. *ET ALII*. 1997. Raman microspectroscopy of some iron oxides and oxyhydroxides. *Journal of Raman Spectroscopy* 28, 11: 873-878.
- DOMINGO, I.; A. CHIELI. 2021. Characterizing the pigments and paints of prehistoric artists. *Archaeological and Anthropological Sciences* 13: 196.
- ELIAS, M. *ET ALII*. 2006. The colour of ochres explained by their composition. *Materials Science and Engineering B* 127, 1: 70-80.
- FARIAS FILHO, B.B. *ET ALII*. 2022. A química analítica aplicada aos estudos de pigmentos rupestres: uma revisão. *Química Nova* 45, 10: 1265-1277.
- GASPAR, M. 2003. *A arte rupestre no Brasil*. Rio de Janeiro: Zahar.
- GOMES, H. *ET ALII*. 2014. Natureza e processamento de pigmentos de pinturas rupestres. *Proveniência de materiais geológicos: abordagens sobre o Quaternário de Portugal*, pp. 193-212. Coimbra: APEQ.
- GUTIÉRREZ, L.A. *ET ALII*. 2025. The shades of red: First chemical analysis of red paintings from Casa de Piedra de Roselló, Aldea Beileiro, SW Chubut, Argentine Patagonia. *Journal of Archaeological Science: Reports* 64: 105108.
- ILMI, M.M. *ET ALII*. 2022. A multianalytical investigation of the physicochemical properties of white rock art pigments at the Nali and Tene Koro sites, Lembata, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Archaeological Science: Reports* 41: 103326.
- JUSTAMAND, M. 2014. As pinturas rupestres do Brasil: memória e identidade ancestral. *Revista Memorare* 1, 2: 118-141.
- KINGMA, K.J.; R.J. HEMLEY. 1994. Raman spectroscopic study of microcrystalline silica. *American Mineralogist* 79, 3-4: 269-273.

- LAGE, M.C.S.M. 1997. Análise química de pigmentos de arte rupestre do sudeste do Piauí. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, Suplemento 2: 89-101.
- LIMA, N.M.B. 2024. *Análise química de pigmentos rupestres do sítio arqueológico Pedra do Maçaranduba utilizando a espectrometria por fluorescência de raios X e espectroscopia Raman*. Dissertação (Mestrado em Química). Teresina: Centro de Ciências da Natureza, Universidade Federal do Piauí.
- LIMA, R.O. ET ALII. 2025. Caracterizações físico-químicas das cerâmicas do sítio arqueológico Ininga, Teresina, Piauí. *Química Nova* 48, 4: e-20250092.
- LOPES, B.S. 2018. *Análise química de pigmentos rupestres do sítio Ponta da Serra Negra, Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí*. Dissertação de Mestrado, Química. Teresina: Universidade Federal do Piauí.
- MARSHALL, C.P.; W.J.B. DUFRESNE. 2022. Resonance Raman and polarized Raman scattering of single-crystal hematite. *Journal of Raman Spectroscopy* 53, 5: 947-955.
- MOURA, J.I. ET ALII. 2023. Multi-analytical characterization of rupestrian precolonial paintings of Inhuma, Piauí, Brazil. *Journal of the Brazilian Chemical Society* 34: 826-837.
- OLIVARES, M. ET ALII. 2013. Non-invasive portable instrumentation to study palaeolithic rock paintings: the case of La Peña Cave in San Roman de Candamo (Asturias, Spain). *Journal of Archaeological Science* 40, 2: 1354-1360.
- ORIOLO, S. ET ALII. 2019. Basalt weathering as the key to understand the past human use of hematite-based pigments in southernmost Patagonia. *Journal of South American Earth Sciences* 96: 102376.
- OZAN, I.L. ET ALII. 2020. Raman spectroscopy in experimental rock art: Improving the study of ancient paintings. *Journal of Raman Spectroscopy* 51, 11: 2272-2289.
- PRIETO-TABOADA, N. ET ALII. 2014. Raman Spectra of the Different Phases in the $\text{CaSO}_4\text{-H}_2\text{O}$ System. *Analytical Chemistry* 86, 20: 10131-10137.
- ROUSAKI, A. ET ALII. 2018. On-field Raman spectroscopy of Patagonian prehistoric rock art: Pigments, alteration products and substrata. *Trends in Analytical Chemistry* 105: 338-351.
- SALOMON, H. ET ALII. 2015. Solutrean and Magdalenian ferruginous rock heat-treatment: accidental and/or deliberate action? *Journal of Archaeological Science* 55: 100-112.
- SANTOS, L.M. ET ALII. 2018. Chemical and mineralogical characteristics of the pigments of archaeological rupestrian paintings from the Salão dos Índios site, in Piauí, Brazil. *Journal of Archaeological Science: Reports* 18: 792-797.
- SCHUSTER, V.; G.I. MASSAFERRO. 2025. Ochre in the rock art of the lower-middle valley of the Chubut River (Chubut Province, Patagonia, Argentina): natural mineral pigments, experimentation and study cases. *Journal of Archaeological Science: Reports* 66: 105243.
- SEPÚLVEDA, M. ET ALII. 2015. Micro-Raman spectral identification of manganese oxides black pigments in an archaeological context in Northern Chile. *Heritage Science* 3: 32.
- SOUZA, N.E.C.S.; L.C.D. CAVALCANTE. 2024. Prospecção de indicadores arqueométricos em sedimentos oriundos de um sepultamento humano do sítio arqueológico Bulandeira dos Jacus, Brasil. *Arqueología Iberoamericana* 54: 26-35.
- SYTA, O. ET ALII. 2014. Analytical procedure for characterization of medieval wall-paintings by X-ray fluorescence spectrometry, laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry and Raman spectroscopy. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy* 101: 140-148.
- VANDENABEELE, P.; M.K. DONAIS. 2016. Mobile Spectroscopic Instrumentation in Archaeometry Research. *Applied Spectroscopy* 70, 1: 27-41.